

IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYA QILISH SHAROITIDA RESURLARNI BARQAROR BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI TAHLIL QILISH

Boirov Turg'unboy
Raxmonov Asadbek

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10373919>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jamiyat va tabiat o'rtasidagi oddiy munosabat shakli - kishilarni ekologik tizimni buzmaydigan soddalashtirilgan hayot tarzi. Ekologik tizim (ekotizim) - tirik organizmlar majmui va ularning yashash muhiti yig'indisi bo'lib, tirik organizmlar o'zaro va atrof tabiiy muhit bilan uzviy aloqadorlik qonuniyati asosida bo'lgan holati. Mamlakat iqtisodiyotini erkinlashtirish va islohotlarni chuqurlashtirish haqida gapirganimizda iqtisodiyotimizning asosiy negizini tashkil etuvchi soha-qishloq xo'jaligidagi ishlarning ahvoli bizning diqqat markazimizda turmog'i lozim.

Kalit so'zlar: Tabiiy resurslar, global muammo, energetik resurslar ekologik xavfsizlikni ta'minlash, qishloq xo'jaligi chiqindilari, qishloq xo'jaligini isloh qilish.

Tabiat - keng ma'noda butun borliq, olam va uning xilma-xil shakllari; tor ma'noda - kishilarning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirish manbai bo'lgan atrof tabiiy muhit. Jamiyat va tabiat tizimini ko'rib chiqayotganda ikkinchi tor ma'nodagi tushuncha qo'llaniladi. Chunki inson o'zining hayoti davomida butun borliqdan emas, balkim uni o'rab turuvchi va uning ta'siri doirasida turgan atrof tabiiy muhitdan foydalanishi mumkin.

Shu tariqa insoniyat tarixida jamiyat bilan tabiat o'rtasida to'xtovsiz va xilma-xil o'zaro ta'sirlar ro'y berib kelgan. Ammo tabiat insonlarsiz bu moddiy dunyoda hukm surib kelgan, lekin insonlar tabiatning bir bo'lagi bo'lib, ular tabiatsiz hayot kechira olishmaydi. Insonlar o'z hayoti uchun zarur bo'lgan hamma narsani tabiatdan oladi. Masalan, oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-bosh uchun xom ashyo, qurilish uchun binokorlik materiallari, nafas olish uchun atmosfera havosi, ichish uchun suv, dam olish uchun go'zal landshaftlar va h.k. Shunday qilib inson hayoti davomida foydalanilgan hamma narsalar tabiiy modda va kishilar faoliyatining mahsulidir.

Agarda jamiyat va tabiat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga inson hayotining tarixi nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, ularni quyidagi munosabat shakllariga ajratsak bo'ladi: oddiy, oddiy- iqtisodiy, iqtisodiy, iqtisodiy-ekologik, ekologik.

Jamiyat va tabiat o'rtasidagi oddiy munosabat shakli - kishilarni ekologik tizimni buzmaydigan soddalashtirilgan hayot tarzi. Ekologik tizim (ekotizim) - tirik organizmlar majmui va ularning yashash muhiti yig'indisi bo'lib, tirik organizmlar o'zaro va atrof tabiiy muhit bilan uzviy aloqadorlik qonuniyati asosida bo'lgan holati. Bu shakl kishilarning ibtidoiy jamoa tuzumidagi hayot tarziga, ya'ni insoniyat tarixining ilk ijtimoiy-iqtisodiy formatsiyasi davriga xosdir. Bu davr o'z ichiga odamlarning Yer kurrasida paydo bo'lishi (3-4 mln. yil avval) davridan to sinfiy jamiyat yuzaga kelguniga qadar muddatni o'z ichiga oladi. Ibtidoiy odamlarda ishlab chiqarish kuchlari va qurollari nihoyatda past darajada bo'lganligi tufayli ularning hayot tarzi tabiatning ajralmas bir oddiy bo'lagi sifatida namoyon bo'lgan. Atrof tabiiy muhit holati esa tirik organizmlar uchun nisbatan qulay - ekologik xavfsiz muhit deyish mumkin.

Atrof tabiiy muhitning antropogen ifloslanishi iqtisodiy munosabat shaklida umumiy ifloslanishning 90-97% ni tashkil etadi. Tabiiy moddalarning fizik va ximik o'zgarishi

shaharlarda asosan transport va sanoat hisobiga (80-85 %) bo'lsa, agrar tegralarda qishloq xo'jaligini (70-85%) ximiyalashtirish, mexanizatsiyalash, meliorativ va irrigatsion inshootlar qurish xaddan tashqari chorva mollari tuyoq sonini ma'lum bir maydonlarda oshib ketishi hisobiga amalga oshmoqda. Sanoat tegralarida ifloslanish metallurgiya va energetika tarmoqlarida juda yuqori darajadadir.

Ekologik inqirozga misol bo'lib Orol dengizi va uning atrofidagi holatni olsak bo'ladi. Qachonlardir dunyoda eng katta ko'llar toifasiga kirgan Orol dengizi 30-40 yil ichida eng sho'r, ifloslangan va xalq xo'jaligi ahamiyatiga kam ega bo'lgan o'rtacha ko'llar toifasiga kirib qoldi. Buning asosiy sabablaridan biri Amudaryo va Sirdaryo suv rejimini keskin o'zgarish, ya'ni 1982-1983-yillarga kelib ularning Orolga suv qo'yishining 12-13 barobarga kamayib ketishidir. Natijada suv sathi 16 metrga, suv yuzasi 2 barobarga, suv hajmi 4 barobarga kamayib ketdi. Suvdan qurigan yuza 3.3 mln.gektarni tashkil qilgani holda deflyatsiya (shamol eroziyasi) natijasida tuzlar minglab kilometracha bo'lgan masofada atrof muhitni ifloslantirdi, natijada Amudaryo va Sirdaryo suvlarini og'ir metallar, pestitsid, gerbitsid kabi kimyoviy moddalar bilan ifloslanishi va sho'rlanishi natijasida ularning suviniichimlik suvi sifatida foydalana bo'lmasligini mutaxassislar isbot qilib berishdi. Qachonlardir baliqchilik va ov qilish maskani bo'lgan qo'yi Amudaryo qurigan qoldiq ko'llar va sho'rlangan tuproqlar maskaniga aylanib qoldi.

Xo'sh savol tug'iladi, iqtisodiy munosabat shaklida ekologik qonunlar bo'lganmi? Bo'lgan bo'lsa, nima uchun ular bunday inqirozlarni oldini olmagan? Biz aytib o'tdikki jamiyat va tabiat o'rtasidagi iqtisodiy munosabat shakli insoniyat tarixi davrining juda katta qismini o'z ichiga oladi. Qadimgi diniy va mistik kitoblarda atrof tabiat insonning yashash makoni haqidagi fikr va mulohazalar, xattoki majburiy me'yoriy ko'rsatmalar bo'lib kelgani haqida ma'lumotlar beradi. Undan tashqari, yuzlab ekologik qonunlarni o'z ichida aks ettirgan Sovet Qonunchiligi tizimida ham tabiatni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan samarali foydalanish normalari ko'rsatilgan edi. Lekin insonlarning iqtisodiy tafakkurlari yoki siyosiy talablari har qanday ekologik talabdan yuqori edi. Shuning uchun ham ekologik qonunlar o'z yo'lida, insonlarning yoki davlatlarning raqobat, bosqinchilik, boyish va qo'shimcha bozorlarni egalash siyosati o'z yo'sinida ketar edi.

Tabiiy resurslar tushunchasini ta'riflashdan oldin, bu tushunchani ko'pchilik mualliflar tomonidan turlicha talqin qilinishi haqida aytib o'tish kerak. Akademik I.P.Gerasimov bilan professor D.A.Armond tabiiy resurslarga eng to'liq ta'rif beradilar. «Tabiiy resurslar kishilar bevosita tabiatdan oladigan va ularning yashashlari uchun zarur bo'lgan xilma-xil vositalardir». Iqtisodiy geograf professor Y.G.Saushkin elektr energiya olish, oziq-ovqat maxsulotlarini ishlab chiqarish uchun foydalanishi mumkin bo'lgan komponentlarni va sanoat uchun xom-ashyoni tabiiy resurslarga kiritadi. Yana bir geografik A.A.Mints bu haqda boshqacharoq fikr bildiradi. U tabiiy resurslardan foydalanish formalari va yo'nalishlariga qarab, ularni iqtisodiy jihatdan klassifikatsiya qilishni birinchi o'ringa qo'yadi. Bu klassifikatsiyada tabiiy resurslar moddiy ishlab chiqarishning asosiy sektorlaridan ishlab chiqarishdan tashqari sferada foydalanishga qarab gruppalariga ajratilgan. Tabiiy resurslarni yana shu tariqa klassifikatsiya qilish K.Marks asarlarida uchraydi. Shunday qilib tabiiy resurslar kishilarning yashashi uchun zarur manbalari va mehnat vositalari manblariga bo'linadi. Mukammalroq klasifikatsiya qilinganda tabiiy resurslar quyidagilarga bo'linadi: a) moddiy ishlab chiqarish resurslari -sanoatda yoqilg'i, metallar, suvlar, yog'och-taxta, baliq,

qishloq xo'jaligida sug'orish uchun suv, ovlanadigan hayvonlar. b) ishlab chiqarishdan tashqari sfera resurslari, ichimlik suv, daraxtlar, kishilarni davolash uchun iqlim resurslari va hakoza. Tabiiy jismlar va kishilar foydalanadigan energiya turlari RESURS lar deyiladi. Resurs so'zi fransuzcha so'z bo'lib «yashash vositasi» degan ma'noni bildiradi. Tabiiy resurslar kishilarning yashashi uchun zarur bo'lgan shunday vositalarki, bu vositalar jamiyatga bevosita emas balki ishlab chiqaruvchi kuchlar va ishlab chiqarish vositalari orqali ta'sir etadi. Tabiiy resurslar - ovqatga ishlatiladigan yovvoyi o'simliklar va hayvonlar, kishilar ichadigan va boshqa ko'p maqsadlarda foydalanadigan suvlar, metallar olinadigan rudalar, uylar quriladigan yogoch taxtalar, energiya va yoqilg'i manbalari bo'lgan kumir, neft, tabiiy gazlardir. Tabiiy resurslardan to'g'ri foydalanish va ularni muhofaza qilish uchun klasifikatsiya qilish zarur. Tabiiy resurslar ikki turga bulinadi: tugaydigan va tugamaydigan resurslarga.

Tugaydigan resurslar o'z navbatida 2 guruhga bo'linadi - tiklanadigan va tiklanmaydigan. Tiklanmaydigan tabiiy resurslar yoki foydalanayotgan darajadan yuz ming marta va million - million marta sekin tiklanadigan tabiiy resurslar birinchi gruppaga kiradi. Butunlay yo'q bolib ketadigan va juda kamayib qoladigan yer osti boyliklari, foydali qazilmalar shular jumlasidandir. Demak, bunday resurslarni tiklab bo'lmas ekan, mineral resurslardan ratsional foydalanish ularni tejab-tergab ishlatish va qazib olayotganda xo'jalikning boshqa sohalariga, chunonchi yerlarga zarar etkazishga yo'l qo'ymaslik kerak. Havo, suv resurslari, energiya (quyosh energiyasi, yadro, geotermal, shamol, to'lqin energiyalari) yer osti qazilmalari (ko'mir, neft, gaz, ruda va h.k) Tuproq, o'simlik va hayvonlar, ba'zi mineral resurslar Tiklanadigan tabiiy resurslar butunlay yo'q bo'lib ketmaydi va qaytadan tiklanadi. Tirik mavjudotlar, o'simlik va hayvonlar, shuningdek, tuproq ana shunday resurslardandir. Chunonchi, tuproq yo'q bo'lib ketmaydi balki, asosiy xossasini umundorligini yo'qotadi. Bunday resurslardan foydalanayotganda shuni esda tutish kerakki, muayyan tabiiy sharoitning buzilishi ularning qayta tiklanishiga halaqit berishi mumkin. Masalan, hozirgi vaqtda butunlay qirib yuborilgan ko'pgina hayvon va o'simlik turlari, shuningdek erroziya natijasida butunlay buzilgan tuproqlar qaytadan tiklanmaydi. Bunda tiklanadigan tabiiy resurslarning paydo bo'lish protsessi muayyan tezlikda bo'lishini esda saqlash kerak. Masalan, otib tashlangan hayvonlarning qaytadan paydo bo'lishi uchun bir yil yoki bir necha yil kerak. Daraxtni kesib tashlagan o'rmon kamida 60 yildan keyin qayta tiklanishi mumkin. Tarkibi o'zgargan tuproqning yaxshilanishi uchun esa bir necha ming yil vaqt kerak. Shuning uchun ham tabiiy resurslarni ishlatish sur'atiga to'g'ri kelishi kerak.

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida ekologik muammolarni bartaraf etish va ularning salbiy oqibatlarini oldini olish masalasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Yurtimizning barqaror rivojlanishi, aholi farovonligi hamda salomatligi, shuningdek, ekotizimlar va atrof-muhitning tabiiy holatini saqlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va uni qayta tiklash ishlari izchillik bilan davom ettirilmoqda. Bularning barchasi, albatta, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot, jumladan, ekologik barqarorlikni ta'minlash, aholi salomatligini mustahkamlash, zamonaviy hamda toza texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishning bugungi kundagi dolzarb masalalarini hal etish jarayonlarida nodavlat notijorat tashkilotlari, jamoat tuzilmalari va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari huquq va vakolatlarining kengaytirilishi amalga oshirilayotgan islohotlarning izchilligini ta'minlashda yanada kengroq

imkoniyatlar yaratmoqda. Ayniqsa, bu borada O'zbekiston Ekologik Partiyasi tashkil etilgani muhim ahamiyat kasb etdi.

Ekologiya va atrof-muhit muhofazasiga parlament tomonidan ham muhim masala sifatida qarab kelinmoqda. Bu borada sohaga oid qonunlarning joylardagi ijrosi quyi palata deputatlari faoliyatida nazorat-tahlil tartibida doimiy tarzda o'rganib borilmoqda.

Agrar soha respublika iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlaridan bir bo'lib qolmoqda va O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining asosiy qismini yaratuvchi tarmoqlarning faoliyati mazkur sohaga bog'liqdir. Qishloq xo'jaligida amalga oshirilgan tarkibiy o'zgarishlar ishlab chiqarishni xususiy sektorda ishlab chiqarilishiga olib keldi.

Mamlakatimizda qaror topgan mustaqillik birinchi navbatda, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda ustuvor yo'nalishlarni belgilab olishni talab etdi. Chunki mustaqillikgacha bo'lgan davrda mamlakat iqtisodiyoti masalasi, uning yutug'i va kamchiligi, umuman taqdiri Markaziy hokimiyat qo'lida edi. Respublika mustaqil ravishda o'zi tanlagan holatda iqtisodiy islohotlar o'tkaza olmagan. Konstitutsiyada belgilangan demokratiya, erkinlik amalda qo'llanilmagan. Qishloq aholisi faqatgina mahsulotni belgilangan vaqtda va belgilangan miqdorda yetishtirib berishi talab qilingan. Birgina mamlakatning asosiy boyligi bo'lgan paxta yetishtirish yiliga 6 mln. tonna qilib belgilangan. Buni esa O'zbekiston sharoitida yetishtirish mumkin bo'lmagan. Chunki yerlarning mileorativ holati va suv tanqisligi mavjud bo'lgan joylarda hosildorlik juda past yoki umuman bo'lmagan.

Respublika yer fondining asosiy qismi (62% ga yaqini) qishloq xo'jalik yer turlari toifalariga mansub, qolgan qismi fuqarolar yerlari- tomorqa (1%), o'rmon va to'qayzorlar (3,2%) va qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan yerlardan (34,2 %) iborat. Sug' oriladigan yerlar jami yer resurslarining 9,2 % ni tashkil etishiga qaramay Respublika qishloq xo'jaligida yetishtiriladigan yalpi mahsulotning 98,5 % shu yerlarda yetishtiriladi.

Xo'jalik yuritishning, yerga egalik qilish va undan foydalanishning yangi shakllari mujassamlanishi, boshqarish tizimining bozor munosabatlariga moslashib borishi, ekinlar strukturasi bozor talabiga karab takomillashtirilishi, mahsulot yetishtiruvchilar va ularga xizmat ko'rsatuvchilar hamda muhsulot sotib oluvchilar o'rtasidagi munosabatlarning shartnoma asosida olib borilishi, mamlakat qishloq xo'jaligidagi barqarorlikni ta'minlovchi asoslar bo'lib xizmat qilmoqda. Shuning bilan bir qatorda, qishloq xo'jaligining bundan keyingi rivojlanishi ishlab chiqarish munosabatlarini yangi bosqichga ko'tarishni talab qiladi. O'zbekiston hududi qishloq xo'jaligi jihatdan 3 mintaqaga bo'linadi: tog' va tog' oldi mintaqasi, Respublika hududining 20% dan ko'prog'ini tashkil etadi. Asosan, lalmikor dehqonchilik (bug'doy, arpa , no'xat, zig'ir), bog'dorchilik va tokchilik tarqqiy etgan, bu mintaqada mavsumiy bahorgi - ko'zgi yaylovlar bor, chorvachidigi go'sht - jun yetishtirishga ixtisoslashgan. Sug'orma dehqonchilik mintaqasi, Respublika hududining 20%ni tashkil etadi. Farg'ona vodiysi, Mirzacho'l, Dalvarzin cho'li, Chirchiq - Ohangaron, Zarafshon, Qashqadaryo va Surxon - Sherobod vodiylari, Quyi Amudaryoni o'z ichiga oaldi. Asosan, paxta, shuningdek kanop, don (bug'doy, makkajo'xori, sholi), kartoshka, sabzavot-poliz ekinlari (qovun, tarvuz, qovoq), yem-hashak ekinlari (beda, sudano't, perko va boshqa) yetishtiriladi. Bog' va tokzorlar, tutzorlar, rezavor meva maydonlari bor, go'sht-sut chorvachiligi rivojlangan. Cho'l-yaylov mintaqasi, Respublika hududining 60% ni tashkil etadi. Asosan cho'l va suvsiz tekisliklardan iborat. Buxoro, Qashqadaryo viloyatlari, Qoraqalpog'istonda va Farg'ona vodiysining markaziy qismida joylashgan.

Jahondagi taraqqiy etgan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatdiki, sanoatsiz qishloq xo'jaligini rivojlantirib bo'lmaydi. Qishloq xo'jaligi barcha halq xo'jaligi majmui tarmoqlari, eng avvalo, sanoat bilan chambarchas bog'lik. U hozir sanoatdan boshlanib (ishlab chiqarish vositalari, ma'danli o'g'itlar ishlab chiqarish), sanoat bilan tugallanadi (yetishtirilgan xom-ashyo va mahsulotlarni qayta ishlash, tayyor mahsulotga aylantirish). Bu ikki tarmoq o'rtasidagi aloqa vertikal integratsiya yoki agrosanoat integratsiyasi jarayoni bo'lib, borgan sari chuqurlashib boraveradi. Go'sht, sut, sabzavot va boshqa mahsulotlar iste'molchi dasturxoniga tushishdan oldin sanoatda qayta ishlovdan o'tadi.

Faqat rivojlangan ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotiga ega bo'lgan jamiyatgina respublikaning davlat mustaqilligini va iqtisodiy qudratini ta'minlay oladi.

References:

1. Karimov I.A. «Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz» T. «O'zbekiston» 2000y.
2. «O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti» T. "O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi" 1998y.
3. ecouz.uz – O'zbekiston Ekologik Partiyasi rasmiy sayti.